

INVESTIGACIÓN ORIGINAL

CONOCIMIENTO SOBRE SALUD BUCAL EN GESTANTES DE 18 A 40 AÑOS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL PABLO JARAMILLO CRESPO, CUENCA-ECUADOR, 2021

KNOWLEDGE ABOUT ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN AGED 18 TO 40 YEARS OLD TREATED AT THE PABLO JARAMILLO CRESPO HOSPITAL, CUENCA-ECUADOR, 2021

Ana Carolina Ortiz Pacheco¹, Carlos Roberto Naula Vicuña², Gladys Cabrera Cabrera³

¹ Odontóloga de la Universidad Católica de Cuenca-Ecuador.
acortizp13@est.ucacue.edu.ec

² Especialista en Periodoncia e Implantología. Universidad Católica de Cuenca- Ecuador. cnaulav@ucacue.edu.ec

³ Magister en Ciencias de la Educación. Universidad Católica de Cuenca-Ecuador. gcabrera@ucacue.edu.ec

Correspondencia:

acortizp13@est.ucacue.edu.ec

Recibido: 02/09/2021

Aceptado: 14/01/2022

Publicado: 01/02/2022

RESUMEN

Objetivo: Determinar el grado de conocimientos sobre salud bucal en un grupo de embarazadas ecuatorianas. **Materiales y métodos:** Se realizó una investigación de tipo observacional, descriptivo y retrospectivo. La muestra fue de 152 gestantes de 18 a 40 años que acudieron al control médico prenatal en el Hospital Especializado Fundación Humanitaria Pablo Jaramillo, Cuenca-Ecuador durante los meses de junio y julio del 2021. Se aplicó un cuestionario validado por Luengo Ferreira (2018), que consta de 22 preguntas sobre: conocimientos de enfermedades bucodentales durante el embarazo, prevención en salud bucal del bebé, atención odontológica durante el embarazo y desarrollo dental del futuro hijo. **Resultados:** El conocimiento general sobre salud bucal fue del 47%, considerado como regular. Respecto al conocimiento de medidas preventivas, el 55,26% tienen un conocimiento regular. También en las otras variables sobre atención odontológica y desarrollo dental fue regular con 64,47%, solo la variable de conocimiento de enfermedades bucodentales tuvo un porcentaje malo del 98,02%. **Conclusiones:** Se observa la necesidad de implementar más programas de intervención con el objetivo de comunicar a la comunidad sobre la importancia de la salud bucal durante el embarazo. Capacitar a los profesionales de la medicina y odontología para brindar una comunicación asertiva a las embarazadas sobre el cuidado bucodental durante la gestación.

Palabras clave: gestantes, conocimiento, salud bucal, medidas preventivas, enfermedades bucodentales.

ABSTRACT

Aim: To evaluate the level of knowledge about oral health in a group of Ecuadorian pregnant women. **Material and methods:** This study was observational, descriptive and retrospective design. The sample consists of a total of 152 pregnant women aged 18 to 40 years who attended prenatal medical control at the Hospital Especializado Fundación Humanitaria Pablo Jaramillo, Ecuador during the months of June and July 2021. A questionnaire validated by Luengo Ferreira (2018) was applied, consisting of 22 questions on: knowledge of oral diseases during pregnancy, prevention in oral health of the baby, dental care during pregnancy and dental development of the future child. **Results:** The general knowledge of oral health knowledge was 47%, considered to be fair. Regarding preventive measures, 55.26% had fair knowledge. Also, in the other items on dental care and dental development was regular with 64.47%, only the item on dental care was poor with 98.02%. **Conclusions:** There is a need to implement more intervention programs in order to communicate the importance of oral health during pregnancy. Train medical and dental professionals to provide assertive communication to pregnant women about the importance of oral health during pregnancy.

Key words: pregnant, knowledge oral health, prevention, oral diseases

INTRODUCCIÓN

La salud oral durante el embarazo es de vital interés para madres y profesionales de la salud.¹ Durante este periodo la madre presenta cambios hormonales, alteraciones en la composición de la saliva, incremento en la permeabilidad

vascular que repercuten en la aparición de procesos infecciosos, lesiones en la cavidad oral o patologías periodontales (gingivitis y periodontitis), por ello se debe considerar a la prevención como uno de los aspectos más importantes en la salud oral.²

Una adecuada promoción e información sobre salud bucal en embarazadas, es indispensable para la prevención de múltiples afecciones que pueden desencadenarse durante el embarazo como: estrés, enfermedades sistémicas, además los diversos cambios que se presentan a nivel físico, hormonal y psicológico, son factores que de una u otra manera afectan a la madre y al correcto desenvolvimiento del feto.³

Es primordial una atención preventiva para evitar futuros problemas bucodentales, como es de conocimiento, los primeros que tienen contacto con las gestantes son los gineco-obstetras, quienes en la primera cita prenatal están en la obligación de remitir a una evaluación odontológica, sin embargo, por varias razones entre ellas el desconocimiento no acuden al dentista estando embarazadas, o tal vez solo cuando presentan dolor, siendo estas con un pronóstico reservado y por último la pérdida de piezas dentales.⁴

En la actualidad debido al riesgo de contagio del COVID 19, se ha implementado una comunicación virtual que puede ser aplicada a través de blogs, videos, redes sociales o usando la teleodontología que facilita la interacción con el paciente, indicándole técnicas de cepillado, empleo de colutorios y pastas adecuadas para su situación.^{5,6}

Por esta razón, la importancia de la salud bucal en las embarazadas es esencial para mantener un silencio clínico bucal en la cual ayude a mantener las piezas vitales en boca sin movilidad ni trastornos periodontales ya que en estadios avanzados se relacionan con preclamsia y partos prematuros, considerados como factores de riesgos que perjudican el bienestar de la madre y del nuevo ser.^{1,2,4}

Estamos seguros que el conocimiento sobre salud bucal e higiene oral es de gran importancia para todas las personas y más aún para las mujeres embarazadas por los cambios hormonales y fisiológicos que experimentan.

El presente estudio está dirigido a este grupo poblacional, enfocado en gestantes de 18 a 40 años que se atendieron en el Hospital Especializado Fundación Humanitaria Pablo Jaramillo Crespo durante los meses de junio a julio del 2021 como fuente de prevención de enfermedades bucales durante el embarazo.

MARCO TEÓRICO

SALUD ORAL EN EL EMBARAZO

Durante el embarazo se producen múltiples cambios hormonales, en el organismo de la madre, que pueden influenciar a la aparición de alteraciones en el estado de salud bucal. Sin embargo, la gestación por sí sola no es suficiente para ocasionar alguna patología, es indispensable la aparición de otras causas, principalmente de tipo conductual y relacionados con el estilo de vida, que adicionalmente con los factores mencionados contribuyen a la aparición y empeoramiento de estas enfermedades.⁷

Es necesario indicar que la mayoría de pacientes gestantes no poseen una técnica ni elementos de higiene dental adecuados mucho menos priorizan la visita al odontólogo por lo que su prioridad es la visita médica donde sería la clave para dar a conocer la importancia de la salud oral para que el profesional del área odontología capte al paciente mediante la derivación del médico de cabecera y así se pueda evaluar la salud oral y realizar instrucción de higiene oral con cepillos, pastas, enjuagues, hilos dentales, elementos complementarios de higiene oral de manera personalizada más los controles periódicos en consulta que el paciente requiera.^{4,5}

Es fundamental que el odontólogo conozca los cambios extrínsecos e intrínsecos que suceden en el embarazo. Además, es necesario que se realice un examen de salud bucal, pero es preciso preguntar a las gestantes sobre otros factores involucrados como: periodo gestacional, estado del embarazo, diabetes gestacional, cambios en la presión arterial, enfermedades sistémicas, entre otros; para así brindarle a la embarazada una atención integral y terapéutica que no solo se enfoque en condiciones orales sino en extender su criterio hasta el ámbito perinatal.^{8,9,10}

ENFERMEDADES BUCODENTALES COMUNES EN EMBARAZADAS

Caries dental y embarazo

La relación entre el embarazo y la caries no está lo suficientemente definido. Sin embargo, las mujeres embarazadas suelen tener apetencia por alimentos que se apartan de su dieta habitual, si estos son cariogénicos, el riesgo de caries puede estar aumentado. Además, la disminución de la frecuencia del cepillado asociado al malestar general por la presencia de náuseas propicia al desarrollo de bacterias y desmineralización de las piezas dentarias permitiendo su incremento y extensión de placa dentobacteriana.^{1,11}

Enfermedades periodontales comunes en embarazadas

La enfermedad periodontal se manifiesta como una constante interacción entre la acción de las bacterias y la respuesta del huésped, provocando daños a nivel de las estructuras y protección del diente como son encía, ligamento, periodontal, cemento y hueso alveolar.¹²

Dentro de las alteraciones periodontales con más frecuencia en el embarazo están:

- **Gingivitis:** Es considerada como la afectación bucal más frecuente en el embarazo por lo que está presente aproximadamente entre un 60 y 75%. Se manifiesta por la disminución de la respuesta inmune, a las fluctuaciones hormonales de los estrógenos y progesterona y a los cambios en la flora oral normal. Se manifiesta por la inflamación de las encías, caracterizada por presentar un color rojo que sangra con facilidad ante cualquier estímulo.¹³

- Granuloma piógeno: También conocido como “hemangioma eruptivo” o “tumor del embarazo”. Se caracteriza por ser una lesión oral asociada a un sobrecimiento de tejido por alteraciones hormonales, trauma físico e irritación. Se localiza en una zona con gingivitis en el vestíbulo del maxilar superior pero también en otros sitios de la cavidad oral como en el labio inferior, lengua, mucosa bucal y paladar. Tiene una prevalencia del 1-5% en gestantes y es habitual en los primeros embarazos sobre todo en el segundo y tercer trimestre.¹³
- Periodontitis: Considerado como un factor de riesgo en nacimientos prematuros y preeclampsia debido a que incrementan las bacterias anaerobias gramnegativas que disminuyen la capacidad de respuesta inmune celular y los marcadores inflamatorios como interleuquina, interleucina 8 y PGE2 que se localizan en el líquido amniótico de las embarazadas.¹³

Consecuencias de enfermedades periodontales en embarazadas

El parto prematuro es de relevancia humana ya que aumenta las tasas de morbilidad y mortalidad neonatal. Su presencia está relacionada con infecciones maternas, incluyendo las de origen oral sobre todo la enfermedad periodontal severa ya que sus agentes infecciosos y sus productos son capaces de iniciar vías de señalización inflamatorias a nivel local y en sitios extraorales incorporando la unidad fetoplacentaria, que no sólo puede incitar a un parto prematuro, sino también llegar a producir preeclampsia y restringir el desarrollo intrauterino.^{14,15}

Tratamiento dental para gestantes

Es importante indicarle a la madre sobre los cuidados relacionados con la higiene oral de su boca. Se debe hacer énfasis primeramente en medidas preventivas como el control de la placa dentobacteriana, mediante métodos para controlar y eliminar la acumulación de placa con el uso de cepillo e hilo dental, cepillo interdental, pasta, colutorios entre otros.¹⁶

Además, el dentista tendrá en cuenta los protocolos para realizar con éxito el tratamiento odontológico de acuerdo a la situación de la embarazada. Alfaro y col (2018)¹¹ en un trabajo recomiendan las siguientes medidas terapéuticas para garantizar el cuidado de la gestante y del feto.^{11,16}

Primer trimestre

- Enseñanza de higiene oral.
- Limitar el tratamiento dental a una profilaxis dental.
- Tratamientos de urgencia solamente
- Evitar radiografías rutinarias y realizarlas solamente en casos de emergencia. Siempre utilizar estructuras de protección que protejan desde la glándula tiroides hasta la parte superior de la rodilla.^{11,16}

Segundo trimestre

- Momento idóneo para el tratamiento dental.
- Enseñanza de higiene oral, control de placa.
- Tratamiento periodontal conservador (raspado y alisador radicular).
- Radiografías con protección.^{11,16}

Tercer trimestre

- Tratamientos de emergencia solamente.
- Evitar la posición supina durante tiempo prolongado.
- Visitas cortas.
- Enseñanza de higiene oral, control de placa
- Radiografías con protección
- Tratamiento periodontal conservador (raspado y alisador radicular)
- Mantenimiento.^{11,16}

MATERIALES Y MÉTODOS

El tipo de estudio de esta investigación fue de carácter observacional, descriptivo y retrospectivo, que se realizó durante los meses junio y julio del 2021 a gestantes que acudieron al Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Especializado Fundación Humanitaria Pablo Jaramillo Crespo, Cuenca-Ecuador. El proyecto fue aprobado por el comité de ética de la Universidad Católica de Cuenca

En este estudio se incluyeron a gestantes de 18 a 40 años de edad que firmaron el consentimiento informado para colaborar con el trabajo de investigación. Se excluyeron a pacientes que no desearon colaborar con el estudio, pacientes con edentulismo total y pacientes que presentaron algún tipo discapacidad mental.

La muestra de la población se recolectó de la estadística mensual del hospital constituido aproximadamente por 251 embarazadas que asistieron a la consulta ginecológica en un lapso de dos meses.

Para realizar el cálculo muestral se aplicó la siguiente fórmula¹⁷

$$n = \frac{Z^2 * P(1 - P) * N}{Z^2 * P * (1 - P) + E^2 * (N - 1)}$$

Se procedió a realizar el cálculo muestral con la siguiente fórmula:

$$n = \frac{1,96^2 * 0,5(1 - 0,5) * 251}{1,96^2 * 0,5 * (1 - 0,5) + (0,05)^2 * (251 - 1)}$$

$$n = 152$$

La muestra estuvo conformada por 152 embarazadas de 18 a 40 años de edad que acudieron al Hospital en los meses de junio y julio de 2021, las cuales cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.

En primera instancia se elaboró una solicitud dirigida al director del Hospital Especializado Fundación Humanitaria Pablo Jaramillo Crespo, autorizada la misma y con las respectivas normas de bioseguridad se realizó entrevistas a las pacientes participantes de esta manera se brindó la información del proyecto, los procesos a seguir y así proceder al debido consentimiento. Una vez obtenida la aprobación por parte de las pacientes se les entregó la encuesta.

El instrumento empleado fue una encuesta validada por Luengo Ferreira (2018)¹⁸, que consta de 22 preguntas cerradas o estructuradas (dicotómicas y de respuesta múltiple) sobre conocimientos de enfermedades bucodentales durante el embarazo, prevención en salud bucal del bebé, atención odontológica durante el embarazo y desarrollo dental del futuro hijo.

Para evaluar las respuestas de las encuestadas se otorgó un punto por la respuesta acertada y cero por la incorrecta.¹⁸ El resultado se colocó mediante la escala de Estatinos, determinando el grado de conocimiento en tres rangos:

- Bueno: puntuación igual o superior a 16.
- Regular: puntuación entre 9 y 15.
- Malo: 7 de puntuación o menos.¹⁸

Se utilizó el programa el SPSS V-18 para la recolección de los datos y se realizaron los respectivos cálculos de estadística descriptiva.

RESULTADOS

La muestra estuvo conformada por 152 embarazadas. El grupo de mayor edad fue el de 21 a 30 años (57,2%). La mayor parte de las gestantes se encontraba en el último trimestre de gestación (55,9%). El estado civil que se apreció con más frecuencia fue el de casada (64%), la procedencia de las pacientes fue casi simétrico entre personas del sector rural (44,1%) y urbano (55,9%), la mayoría de las encuestadas tuvieron grado de instrucción secundaria (57,2%) y su actividad económica fue ama de casa en la mayoría de casos (52,6%). (Tabla 1).

CARACTERISTICA DE LA MUESTRA	n	%
GRUPO DE EDAD		
De 18 A 20 años	18	11,8
De 21 A 30 años	87	57,2
De 31 A 40 años	47	30,9
TRIMESTRE DE EMBARAZO		
1ER Trimestre	17	11,2
2DO Trimestre	50	32,9
3ER Trimestre	85	55,9
ESTADO CIVIL		
Soltera	45	29,6
Casada	64	42,1
Divorciada	5	3,3
Unión Libre	38	25,0
LUGAR DE PROCEDENCIA		
Zona Rural	67	44,1
Zona Urbano	85	55,9
GRADO DE INSTRUCCIÓN		
Ninguna	1	0,7
Primaria	18	11,8
Secundaria	87	57,2
Superior	46	30,3
ACTIVIDAD ECONÓMICA		
Ama de casa	80	52,6
Trabajo esporádico	26	17,1
Trabajo fijo de base	46	30,3

Tabla 1. Distribución de la muestra de acuerdo a grupo de edad, trimestre de embarazo, estado civil, lugar de procedencia, grado de instrucción y actividad económica

	BUENO		REGULAR		MALO	
	n	%	n	%	n	%
MEDIDAS PREVENTIVAS	64	42.11	84	55.26	4	2.63
ENFERMEDADES BUCALES	0	0	3	1.973	149	98.02
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	5	3.28	98	64.47	49	32.23
DESARROLLO DENTAL	5	3.29	98	64.47	49	32.24

Tabla 2. Grado de conocimiento sobre salud bucal

Según la tabla 2, en cuanto a medidas preventivas se presenta con mayor porcentaje con el 55,26% con un conocimiento regular. Seguidas por 42,11% con un conocimiento bueno de medidas preventivas lo que indica interés por parte de las pacientes para mantener su salud bucal adecuada, encontraste apenas el 2,63% de embarazadas tienen medidas preventivas malas de salud oral. En representación al ítem de enfermedades bucales se encontró un hallazgo en nuestro estudio que fue que el 98,02% desconocen acerca de las enfermedades bucodentales. Con relación a la atención odontológica y al conocimiento del desarrollo dental casualmente presenta el mismo porcentaje más alto del 64,47%.

DISCUSIÓN

Al realizar esta investigación se determinó el grado de conocimiento sobre salud bucal en gestantes que acudieron al Hospital Especializado Fundación Humanitaria Pablo Jaramillo, Cuenca-Ecuador durante los meses de junio y julio del 2021.

En este estudio se observó que la mayor parte de las gestantes presentaban instrucción secundaria. Por lo que la muestra de estudio se distinguió por tener un nivel medio educativo. El grupo de mayor edad fue entre 21 a 30 años y la mayor parte de gestantes se encontraban en el último trimestre de embarazo. Similar con el estudio de Luengo y col. (2018)¹⁸ en el que encontraron que el 54% de las gestantes se situaban en el grupo de edad comprendido entre 20 a 29 años e igualmente estaban en el último trimestre del embarazo.

De la misma manera existe una semejanza con el estudio de Arias y col. (2017)¹⁹ en el que menciona que el 70,2% de las gestantes se encontraban entre los 15 y 24 años y cursaban el primer y segundo trimestre de gestación, además el 50,7% no ha terminado la secundaria.

Sin embargo, difieren con Soegyanto y col. (2020)²⁰, quienes en su estudio encontraron que el grupo mayor fue entre 30 a 40 años y la mayoría de gestantes se encontraban en el segundo trimestre del embarazo siendo su nivel académico en la mayoría superior.^{17, 19}

En cuanto al nivel de conocimiento general sobre salud bucal fue regular en 47%. Coincidiendo con estudios previos como el de Valenzuela y col. (2017)²¹ y Luengo y col. (2018)¹⁸, hallaron niveles de conocimiento regular entre un 48% y 58% correspondientemente. No obstante, discrepa con el estudio de Sotomayor y col. (2012)²², quienes reportaron un nivel de conocimiento malo en un 65%.^{18,21,22}

En cambio, los resultados de este estudio muestran que el 87% de las gestantes presentaron nivel de instrucción secundaria y un conocimiento regular respecto a los temas de salud bucal. Dichos datos indican que no se encontró relación con el nivel de conocimiento de salud oral y el grado de instrucción de la encuestada, como se observa en los resultados no se encontró una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo difiere con otros estudios como el de Sotomayor y col.(2012)²², quienes reportaron que el 65% de gestantes posee un nivel de conocimiento malo y la mayor parte de las encuestadas presentaron grado de instrucción secundaria.²² Asimismo discrepa con el estudio de Yero y col (2013)²³, quienes reportaron que el 50,5% posee un nivel de conocimiento deficiente en gestantes con nivel secundario.² Las alteraciones en los resultados se manifiestan por desconocimiento sobre la importancia de salud bucal, mala calidad de educación, limitado acceso a la atención odontológica, así como otros factores sociales culturales y creencias de las gestantes.

Adicionalmente, las mamás cumplen una posición de gran importancia en la enseñanza de prácticas de salud a sus hijos, por lo que las gestantes deben estar bien informadas en lo que respecta a la educación sobre salud bucal, en nuestro medio la educación del paciente debe ser una prioridad, poniendo énfasis en técnicas de higiene y cuidado bucal durante toda la gestación.

CONCLUSIONES

Este estudio tuvo como objetivo determinar el grado de conocimiento sobre salud bucal en un grupo de gestantes ecuatorianas, en donde se incluyó una muestra de 152 pacientes embarazadas de 18 a 40 años.

El nivel general de conocimientos sobre salud bucal de las gestantes que acudieron al Hospital Especializado Fundación Humanitaria Pablo Jaramillo Crespo fue regular con un 47%

Los programas de salud bucodental instaurados no están siendo lo suficientemente eficientes en este grupo poblacional, por tal motivo debe existir un trabajo coordinado entre odontólogo y ginecólogo, todo en beneficio de la salud integral de la embarazada, de allí que la atención de la mujer gestante debe ser responsabilidad de los diferentes organismos de salud pública y privada.

RECOMENDACIONES

La educación e información oportuna en temas de salud bucal son imprescindibles, ya que a través de este medio se puede ejecutar programas preventivos para la sociedad. Los profesionales de la salud deben educar a sus pacientes mediante la motivación con el objetivo de lograr cambios en sus hábitos de esta manera obtener resultados favorables que logren mejorar su salud bucal y minimizar el desarrollo de enfermedades bucodentales.

Asimismo, antes de implementar algún tipo de intervención en cualquier grupo poblacional, es preciso notar previamente las necesidades del grupo en cuestión, dándose cuenta de los aspectos y condiciones que contribuyen en la enfermedad. De allí que en Ecuador existen muy pocos programas de salud bucal dirigidos a grupos vulnerables entre ellos mujeres embarazadas, por esto podemos decir que hacen falta verdaderas políticas de salud pública que vinculen el embarazo con el estado de salud bucal óptimo de la gestante.

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Marcelo Aguilar Moscoso, ex director del Hospital Pablo Jaramillo por permitirme realizar mi trabajo de investigación

A la Dra. Eulalia Arpi Ledesma, odontóloga del Hospital Pablo Jaramillo por su apoyo incondicional para culminar con éxito mi trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- González Chavarría G, Revelo Domínguez A, Chiriboga Sánchez I, Aldas Ramírez J, Armas Vega A. Patologías orales en la mujer. Revisión de la literatura. *Odontol. Sanmarquina* [Internet]. 2018 Jun [citado 2020 Junio 21]; 21(3): 215-221. Disponible en: <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/odont/article/view/15154>
- Carvajal S. Prevalencia de enfermedad periodontal en mujeres embarazadas y factores asociados. Centro de Salud N°3 Nicanor Merchán - Cuenca, 2017. (tesis de magíster en investigación de la salud). Ciudad de Cuenca. Universidad de Cuenca. 2017.
- Rodríguez Sotomayor Y. Salud bucal, embarazo y género. *Rev. inf. cient.* [Internet]. 2018 Abr [citado 2020 Abril 21]; 97(1): 496-507. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-99332018000700496&lng=es.
- Bravo Arias S. Nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal que poseen las gestantes que acuden al Centro de Salud Guamaní Distrito 17D07 – Quito, 2017. (tesis para la obtención del título de odontólogo). Ciudad de Quito. Universidad Central del Ecuador. 2017.
- Gómez Corrales M, Flores Chávez D, Sihuy Torres K. Estrategias para promover la salud oral en gestantes durante pandemia por COVID-19. *Odontol. Sanmarquina*. [Internet]. 2020 Nov [citado 2020 Abr 21]; 23(4): 495-496. Disponible en: <https://doi.org/10.15381/os.v23i4.18850>
- Mann A, Dahiya A, Letra A. Considerations for pregnant dental and health care workers amid Covid-19. *JDR Clinical and Translational Research*. [Internet]. 2020 Oct [citado 2020 Abr 21]; 5(4): 300-306. Disponible en: <https://doi.org/10.1177/2380084420952747>
- Romero Rodríguez D. Nivel de conocimiento sobre prevención de salud bucal en primigestas Lima, 2018. (tesis para la obtención del título de odontólogo). Ciudad de Lima. Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 2018.
- Hom J, Lee J, Divaris K, Baker A, Vann W. Oral health literacy and knowledge among patients who are pregnant for the first time. *J Am Dent Assoc.* [Internet]. 2012 Sep [citado 2020 Dic 21];143(9):972-80. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3711860/>
- Hernández A, Montealegre C. Manejo odontológico de mujeres embarazadas. *Mediagraphic*. [Internet]. 2016 Dic [citado 2020 Dic 21]; 1(3): 105-112. Disponible en: <https://www.mediagraphic.com/pdfs/imi/imi-2016/imi163g.pdf>
- Herrera Méndez Y, Carrandi García K, Crespo Echeverría B, Echevarría Martínez R, Mendoza Machín D, Cruz Casals C. Conocimiento e información sobre periodontopatías como riesgo de prematuridad-bajo peso neonatal en embarazadas y Especialistas en Estomatología. *Acta Médica del Centro*. 2017 Nov [citado 2020 Jun 21];12(1):38-46. Disponible en: <http://www.revactamedicacentro.sld.cu/index.php/amc/article/view/881/1111>
- Alfaro A, Castejón I, Sánchez R, Alfaro Embarazo y salud oral. *Rev Clin Med Fam* [Internet]. 2018 Jun [citado 2020 Dic 21]; 11(3): 144-153. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-695X2018000300144
- Herrane M, Godoy C, Herane C. Enfermedad periodontal y embarazo. Revisión de la Literatura. *Rev. Med. Clin. Condes.* [Internet]. 2014 Nov [citado 2020 Marzo 21]; 25(6): 936-943. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-enfermedad-periodontal-embarazo-revision-literatura-S0716864014706418>
- Cotis A, Guerra M. Enfermedad periodontal en embarazadas adolescentes. Revisión bibliográfica. *Revista de Odontopediatría Latinoamericana*. [Internet]. 2021 Feb [citado 2020 Marzo 21]; 5(1): 51-60. Disponible en: <https://doi.org/10.47990/alop.v5i1.13>
- Acosta M, Acosta L, Acosta M. Relación entre la enfermedad periodontal y el parto prematuro. *Oral* [Internet]. 2016 Dic [citado 2020 Marzo 21]; 17 (55): 1404-1407. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/341576031_Asociacion_entre_la_enfermedad_periodontal_y_el_parto_prematuro
- Chávez M, López G, Sanín L. Asociación entre enfermedad periodontal y parto pretérmino en un grupo de mujeres puérperas del norte de México. *Rev ADM.* [Internet]. 2020 Dic [citado 2020 Marzo 21];77(6):295-300. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.35366/97617>
- Vitale S, Privitera S, Gulino F, Rapisarda A, Valentin G, Rossetti D, Zigarelli M, Cianci A, et al. Dental management in pregnancy: recent trends. *GEOG* [Internet]. 2016 [citado 2020 Marzo 21]; 43(5): 638-64. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/310498374_Dental_management_in_pregnancy_Recent_trends
- Villavicencio Caparó E. El tamaño muestral para la tesis. ¿Cuántas personas debo encuestar? *Odontología Activa Revista Científica* [Internet]. 2018 [citado 2020 Marzo 26]; 2(1):59-62. Disponible en: <https://doi.org/10.31984/oactiva.v2i1.175>
- Luengo J, Toscano L, Medrano L, Anaya M. Conocimientos sobre salud bucal en un grupo de gestantes mexicanas. *Acta Universitaria*. [Internet]. 2018 Jul [citado 2020 Abr 21]; 28(3), 65-71. Disponible en: <https://doi.org/10.15174/au2018.1477>
- Arias C, Orozco F. Conocimientos actitudes y prácticas de embarazadas en control prenatal relacionadas con salud oral y embarazo, de mujeres que acuden a consulta externa del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora. *Odonto Investigación* [Internet]. 2017 Mar [citado 2020 Dic 21]; 1(1): 1-17. Disponible en: <https://revistas.proeditio.com/jonnpr/article/view/21>

[37/pdf2137](#)

20. Soegyanto A, Larasati R, Wimardhani Y, Özen B. Mother's knowledge and behaviour towards oral health during pregnancy. *Pesqui Bras Odontopediatria Clín Integr*. [Internet]. 2020 Jun [citado 2020 Dic 21]; 20(1): 1-8. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/pboci.2020.113>
21. Valenzuela M. Conocimientos, actitudes y prácticas en salud bucal de mujeres embarazadas que acuden al Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora Quito, 2017. (tesis para la obtención del título de odontólogo). Ciudad de Quito. Universidad Central del Ecuador. 2017.
22. Sotomayor J, Reyes S, Ochoa J, Mallma A, Correa E, Arieta J, Silva M, Watanabe R, Ayala G, Chuqui huaccha. Nivel de conocimiento en prevención de salud bucal en gestantes que se atienden en dos hospitales nacionales peruanos. *Odontol. Sanmarquina* [Internet]. 2012 Jun [citado 2020 Dic 21]; 15(1): 10-13. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/307144378_Nivel_de_conocimiento_en_prevenccion_de_salud_bucal_en_gestantes_que_se_atienden_en_dos_hospitales_nacionales_peruanos
23. Yero M, García M, Reytor E, Nazco E. Conocimiento sobre salud buco-dental de las embarazadas. Consultorio La California. 2012. *Gac Méd Espirit* [Internet]. 2013 Abr [citado 2020 Dic 21]; 15(1): 20-29. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212013000100004&lng=es.